

INSON HUQUQLARINI TAMINLASHDA INKLYUZIV TA'LIMNI
HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASLALARI

Rajabov Jahongir Fahridin o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson huquqlari sohasini ta'minlashda inklyuziv ta'limning tutgan o'rni va uning huquqiy tartibga solinishi bilan bog'liq masalalar chuqur o'rganilgan. Maqolada inklyuziv ta'limning xalqaro va milliy me'yoriy-huquqiy asoslari, ularni amalga oshirishdagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlarning inson huquqlarini ta'minlashdagi o'rni baholangan. Maqolada ilg'or xorijiy tajriba tahlili asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inson huquqlari, huquqiy tartibga solish, ta'lim huquqi, ijtimoiy inklyuziya, imkoniyati cheklangan shaxslar

Annotation. This article explores the role of inclusive education in ensuring human rights and examines the legal regulation of related issues. The study analyzes international and national legal frameworks for inclusive education, identifies existing problems in their implementation, and proposes solutions. It also evaluates the reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan aimed at developing inclusive education and their impact on the protection of human rights. Based on the analysis of advanced international experience, the dissertation presents suggestions and recommendations for improving national legislation.

Keywords: inclusive education, human rights, legal regulation, right to education, social inclusion, persons with disabilities.

Аннотация. В данной статье исследуется роль инклюзивного образования в обеспечении прав человека и вопросы его правового регулирования. В исследовании проанализированы международные и национальные нормативно-правовые основы инклюзивного образования, выявлены существующие проблемы в их реализации и предложены пути их устранения. Также дана оценка проводимым в Республике Узбекистан реформам по развитию инклюзивного образования и их значению в обеспечении прав человека. На основе анализа передового зарубежного опыта в диссертации разработаны

предложения и рекомендации по совершенствованию национального законодательства.

Ключевые слова: инклюзивное образование, права человека, правовое регулирование, право на образование, социальная инклюзия, лица с ограниченными возможностями.

Kirish (Introduction)

Imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishi – inklyuziv ta'limni huquqiy tartibga solishda asosiy e'tibor markazida bo'lishi lozim bo'lgan masalalardan biridir. Bu toifa bolalar jamiyatdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga mansub bo'lib, ularning ko'pchiligi iqtisodiy jihatdan zaif ahvoldagi oilalarda voyaga yetayotganligi bilan ajralib turadi. Shu bois, ularning ta'limga bo'lgan huquqini to'laqonli ta'minlash – umumiy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Inklyuziv ta'lim deganda – imkoniyati cheklangan bolalarni zarur pedagogik, texnik va psixologik yordam vositalari orqali sog'lom tengdoshlar bilan bir qatorda o'qitish, ularni umumiy ta'lim jarayoniga faol jalb etish tushuniladi. Bu orqali biz ularning jamiyat hayotida teng huquqli ishtirokini ta'minlashga erishamiz.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida bu borada sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, Prezidentning 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2030-yilgacha xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasi da alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning huquqlarini ta'minlash, ular uchun inklyuziv ta'lim muhitini yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Konsepsiyada ta'lim muassasalarini zarur texnik vositalar (pandus, ko'tarish qurilmalari, tutqichlar va boshqalar) bilan jihozlash, maxsus pedagog va psixologik-pedagogik kuzatuv mutaxassislarini tayyorlash, shuningdek, har bir bola uchun shaxsiylashtirilgan o'quv yondashuvini qo'llash kabi aniq chora-tadbirlar nazarda tutilgan.

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni ta'lim oluvchilarning ijtimoiy ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida tashkil etishning huquqiy –me'yorlari ishlab chiqilgan. "Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish maqsadida ta'lim muassasalari moddiy texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini adaptivlashtirish, sog'lomlashtiruvchi sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish hamda bu jarayonga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash" kabi muhim vazifalar belgilandi. Boshlang'ich ta'limda o'qitish sifatini yaxshilash, o'quvchilarning imkoniyatlariga mos, davlat ta'lim

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7- fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristikalar strategiyasi to'g'risida"gi

PF-4947-sonli Farmoni. standartlari me'yorlari inobatga olingan o'quv muhitini samarali tashkil etish, bu jarayonda tashkilotlar va jamoat institutlari hamkorligini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur ijtimoiy-pedagogik masalalarni hal etishda ta'lim, sog'liqni saqlash va mahalla tashkilotlarining imkoniyati cheklangan bolalarni sifatli ta'lim xizmatlari bilan ta'minlash borasidagi o'zaro manfaatli hamkorligi talab etiladi. Bu esa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida metodik mahorat, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning klasterli yondashuvlari, tashkiliy omillari, pedagogik-psixologik shart-sharoitlari, inklyuziv sinflardavdarslarni tashkil etishga qo'yiladigan didaktik talablarni aniqlashtirishni taqozo etadi.

Shuningdek, 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan PQ-4860-sonli qaror orqali «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari» belgilandi. Ushbu qaror asosida «Zamonaviy maktab» loyihasi doirasida yangi qurilayotgan ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun mos infratuzilma va shart-sharoitlar yaratish majburiyati qo'yildi.

Integratsiyalashgan ta'lim modelini bosqichma-bosqich joriy etish natijasida ixtisoslashtirilgan muassasalarda tahsil olayotgan ayrim o'quvchilar umumta'lim maktablariga qaytarildi. Masalan, so'nggi yillarda 500 nafarga yaqin bolalar umumiy o'rta ta'lim muassasalariga muvaffaqiyatli integratsiya qilindi. Bugungi kunda esa 3,2 mingdan ortiq umumta'lim maktablarida 13 mingga yaqin o'quvchi inklyuziv ta'lim shaklida o'qimoqda.

Shunga qaramay, inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish va takomillashtirishda qator muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan:

- Salbiy ijtimoiy munosabatlar – bu holat ko'proq jamiyat a'zolarining, ayniqsa ota-onalarning nogiron bolalarga nisbatan yetarlicha bilim va tushunchaga ega emasligi, stereotipik fikrlar tufayli yuzaga kelmoqda.
- Hamjamiyatda ko'rinmaslik – ayrim ota-onalar bolalarining nogironligi haqida ma'lumot bermaslikka intiladi, bu esa ularning ro'yxatga olinmasligiga va ta'lim jarayonidan chetda qolishiga sabab bo'lmoqda.
- Moliyaviy ta'minot yetishmovchiligi – maxsus ehtiyojli bolalar uchun zarur sharoitlarni yaratish xarajatdorlikni talab qiladi, bu esa ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni keng joriy etishga to'siq bo'lmoqda.
- Infratuzilmaning jismoniy moslashtirilmaganligi – maktablardagi panduslar, maxsus hojatxonalar, kirish-chiqish yo'llarining yetarlicha bo'lmasligi bolalarning harakatlanishini cheklaydi.
- Sinfdagi o'quvchilar sonining ko'pligi – rivojlanayotgan davlatlarda sinflarda o'quvchilar sonining 60-100 nafarga yetishi individual yondashuvga imkon bermaydi.
- Doimiy qarovga ehtiyoj – ayrim bolalarning mustaqil harakatlana olmasligi, doimiy

yordamga muhtojligi ta'lim jarayoniga qo'shimcha yuk bo'lmoqda.
- Gender kamsitilishi – ayrim hollarda qiz yoki o'g'il bolalarning inklyuziv ta'limga jalb etilishida tenglik prinsipi buzilishi holatlari kuzatilmoqda.
- Favqulodda holatlar va mojarolar – tabiiy ofatlar, ijtimoiy inqirozlar maxsus ehtiyojli bolalarning ahvolini yanada og'irlashtiradi.

Xulosa va takliflar

Inklyuziv ta'lim tizimi – bu nafaqat inson huquqlarini ta'minlash vositasi, balki jamiyatdagi tenglik va barqarorlik garovi hamdir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida imkoniyati cheklangan bolalarning ta'limga bo'lgan huquqlari tobora kengayib bormoqda. Shunga qaramay, tizimda yechimini kutayotgan muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etishda huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy choralarni uyg'unlashtirgan kompleks yondashuv zarur. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini moslashtirish, malakali pedagog kadrlarni tayyorlash hamda sog'lomlashtiruvchi va psixologik-pedagogik xizmatlarni kengaytirish zarur. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini moslashtirish, malakali pedagog kadrlarni tayyorlash hamda sog'lomlashtiruvchi va psixologik-pedagogik xizmatlarni kengaytirish zarur. Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlarini moslashtirish, malakali pedagog kadrlarni tayyorlash hamda sog'lomlashtiruvchi va psixologik-pedagogik xizmatlarni kengaytirish zarur.